

TECHNICAL SCIENCES

РАЗВИТИЕ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Лихогляд К.А.

Доцент кафедры судовых энергетических установок и систем Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия", механик – универсал первого разряда

DEVELOPMENT OF MARINE ENERGY

Lykhoglyad K.

Associate Professor of the Department of Ship Power Plants and Systems Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy" first class marine universal engineer

Аннотация

Исследуется возможность применения парогазовых установок (ПГУ) на судах. Анализ многочисленных публикаций позволяет сделать вывод о том, что использование комбинированных ПГУ существенно увеличивает эффективность судовых энергетических установок (10-15 %). Отмечается, что наибольшее влияние на величину КПД цикла ПГУ оказывает уровень совершенства газотурбинной установки (ГТУ), в частности, достигаемая температура газов перед турбиной. Отдельно рассмотрены современные направления повышения эффективности ПГУ.

Abstract

The possibility of using steam-gas plants (CCGT) on ships is being investigated. The analysis of publications allows us to conclude that the combined CCGT units used are the efficiency of ship power plants (10-15%). It is noted that the greatest influence on the efficiency of the PGTU cycle, in particular, the attained temperature of the gases in the front. The modern possibilities of increasing the efficiency of CCGT are considered separately.

Ключевые слова: судовая энергетическая установка, парогазовая установка, газотурбинная установка, повышение эффективности.

Keywords: ship power plant, combined cycle plant, gas turbine plant, efficiency increase.

Для преодоления экологического кризиса в теплоэнергетике должны произойти качественные изменения. Важнейшими проблемами перспективного развития тепловой энергетики являются дальнейшее техническое совершенствование, переход на принципиально новые технологии, обеспечивающие повышение экономической и энергетической эффективности, надежности и экологической чистоты эксплуатации судовых энергетических установок с минимизацией выбросов в окружающую среду до экологически безопасного уровня.

(Напоминаем, что с 1-го января 2020 года содержание серы (SOx) в топливе не должно содержать более 0,5%, а выбросы парниковых газов сокращены на 50% к 2050 году, согласно последнему решению Международной морской организации (ИМО).

Ограничения, введенные ИМО (Международная морская организация) на содержание оксидов серы в судовом топливе, неминуемо приведет к серьезным решениям по отысканию альтернативных видов топлива и других технических реконструкций на морских судах. Уже очевидно, что переход с высокосернистого мазута (3,5%) на дистиллят (содержания серы 0,5%) не будет одномоментным по всему миру и, определенно, добавит работы морякам. Некоторые судовладельцы устанавливают на судах с ДВС скрубберы и продолжают использовать высокосернистый мазут; некоторые, чтобы соответствовать требованиям, переключаются на мазут с

низким содержанием серы. Между тем, есть и третий путь, это путь отыскания альтернативных видов судового топлива, которые смогут заменить традиционный мазут, которые почти не выделяют SOx и позволяют значительно снизить выбросы других парниковых газов. Кроме того, возрастают требования к эффективности и к.п.д. судовых энергетических установок. Альтернатива ДВС была и есть турбинная энергетика.

Мощным стимулом дальнейшего развития турбинной энергетики стало возрастающее применение в теплоэнергетике парогазовых технологий.

Идея создания парогазовых установок, использующих в качестве рабочих тел продукты сгорания топлива и водяной пар, впервые была высказана французским ученым Сади Карно ещё в 1824 году в его работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу».

Мощности энергоустановок современных ПГУ увеличились до 600 МВт, к.п.д. – до 58%. Внедрение разрабатываемых гибридных установок, представляющих собой сочетание топливных элементов и ПГУ, может позволить в перспективе достичь к.п.д. до 75% и значительно уменьшить вредное влияние на окружающую среду.

Создание и развитие парогазовых и газопаровых установок

Проект газопаровой установки с подачей воды в камеру сгорания и использованием получающейся парогазовой смеси в качестве рабочего тела турбины был разработан морским лейтенантом

Павлом Дмитриевичем Кузьминским. В 1892 году им была построена газопаровая турбина небольшой мощности. В его установке было применено горение топлива (керосина) при $p = \text{const}$ и охлаждение продуктов сгорания (перед многоступенчатой радиальной турбиной) путем разбавления их водяным паром, т. е. установка была газопаровой (монарного типа). И горение, и разбавление продуктов сгорания паром осуществлялись в одной и той же камере, которая была названа П. Д. Кузьминским «газопарородом». О ней Кузьминский писал:

«Осуществление газопаророда находится в тесной зависимости с построенной еще в 1894 году частью турбинной машины-двигателя моей же системы, дающей возможность не только иметь большое расширение смеси продуктов сгорания и паров охлаждающей жидкости, но и иметь так называемый передний и задний ход, т.е. вращать вал то в одну, то в другую сторону».

Рис. 1. Схема турбины и камеры сгорания П. Д. Кузьминского

1 – рабочая лопатка; 2 – направляющая лопатка; 3 – камера сгорания; 4 – воздушный патрубок; 5 – форсунка; 6 – змеевик; 7 – подача воды; 8 – подвод воздуха; 9 – подача топлива

Много сил к повышению эффективности парогазовых установок приложил немецкий инженер Карл Гольцварт. В 1920 г. по его чертежам для силовой станции завода Тиссена была построена ПГУ расчетной мощностью 5000 кВт (рис. 2). Как видно, у нее воздух подается в камеры сгорания ($V = \text{const}$) компрессором 1, имеющим независимый привод от паровой турбины 2, питающейся паром, генерируемым в котле-утилизаторе 8 теплом уходящих газов газовой турбины. Рассматриваемая установка по сути относится к ПГУ бинарного типа.

Схема турбины и камеры «газопаророда» изображена на рис. 1. Камера сгорания 3 состоит из внутреннего цилиндра и наружного корпуса. Между ними размещен спиральный змеевик 6, через который пропусклась вода, охлаждающая стенки камеры сгорания, и затем впрыскивалась в ее объем для охлаждения продуктов сгорания.

Образовавшийся в змеевике пар впрыскивался в камеру сгорания. Смесь пара и газа подавалась на радиальную турбину, которая совершала механическую работу. Установка предназначалась для небольшого катера. Камера сгорания была создана и испытана. Непосредственно к камере сгорания примыкала радиальная турбина, состоящая из двух дисков – неподвижного с направляющим аппаратом и подвижного с рабочими лопатками

Дальнейшее совершенствование установок Гольцварта сопровождалось увеличением степени предварительного сжатия воздуха перед подачей его в камеры сгорания. Так, если в первых установках она составляла лишь 0,13–0,18 МПа, то в последующих была доведена до 0,23–0,3 МПа (с повышением давления в конце сгорания до 1,2–1,4 МПа). Но и в этих агрегатах наибольший достигнутый к 1927 году к.п.д. составлял немногим более 14%, хотя к 1939 году к.п.д. таких установок был доведен до 18–20%

Рис.2. Схема парогазовой установки Гольцварта со сгоранием при $V = \text{const}$ мощностью 5 МВт (1920 г.)

1 – воздушный компрессор; 2 – паровая турбина; 3 – воздухопровод; 4 – камера сгорания; 5 – выхлопной клапан; 6 – газоподводящий патрубок турбины; 7 – газовая турбина; 8 – котел утилизатор; 9 – выхлопной патрубок установки; 10 – впускной (воздушный) клапан; 11 – топливный насос; 12 – топливный клапан; 13 – конденсатор; 14 – питательный насос; 15 – вал установки

С 1928 г. К. Гольцварт вместе с профессором В. Шюле разрабатывает проект новой установки (получившей впоследствии название турбины Гольцварта-Шюле), которая, кроме того, что она тоже была бинарной парогазовой установкой (рис.

3), должна была работать по смешанному циклу, совмещающему две турбины, одна из которых работала в цикле со сгоранием при $V = \text{const}$, а вторая – при постоянном давлении

Рис. 3. ПГУ Гольцварта-Шюле со смешанным циклом (1928–1933гг.)

1 – газовая турбина, работающая в режиме $V = \text{const}$; 2 – газовая турбина, работающая в режиме $p = \text{const}$; 3 – камера сгорания; 4 – паровая турбина; 5 – воздушный компрессор; 6 – парогенерирующие поверхности; 7 – топливный насос; 8 – конденсатор

В 1933 году агрегат был установлен на металлургическом заводе в Гамборне (Германия) и при работе на доменном газе показал, по опубликованным данным, к.п.д. до 20%.

ГАЗОТУРБИНАЯ УСТАНОВКА С ПАРОГАЗОВЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ (КОНТАКТНЫЕ ГПТУ)

Комбинированная ГПТУ (газо-паротурбинная установка) может быть осуществлена и другими способами. Во всех случаях основой установки остается ГТУ (газотурбинная установка), различие состоит в способах увязки газовой и паровой частей установки в общем термодинамическом цикле. В

отличие от ранее рассмотренных схем термодинамически комбинированных ГПТУ, в установках с парогазовым рабочим телом по-иному организована паровая часть цикла: пар подается не в отдельную утилизационную паровую турбину, а непосредственно в проточную часть газовой турбины. Такой тип двигателя называется парогазовой турбиной. Выработка пара в контактных ГПТУ может осуществляться в утилизационных паровых котлах, либо в расширительных камерах. Примерная схема ГТУ с парогазовым рабочим телом и расширительной камерой показана на рис.4.

Рис. 4. Схема ГТУ с парогазовым рабочим телом

К - компрессор ГТД, КС - камера сгорания, ТВД - турбина высокого давления, ТНД - турбина низкого давления, Р - редуктор, РК - расширительная камера, ЦН - циркуляционный насос, В - водоподогреватель, Кр - конденсатор, КН - конденсатный насос, В - забор воздуха из атмосферы, ДГ - выброс газов в атмосферу, ЗВ - заборная охлаждающая вода, Тл - подача топлива.

Основным элементом установки является ГТД (газотурбинный двигатель). Его конструкция обычно выполняется прямооточной с блокированным компрессором или со свободной пропульсивной турбиной. В камеры сгорания ГТД подается воздух, сжатый в компрессоре, топливо, и насыщенный пар из расширительной камеры. Образовавшаяся на выходе камеры сгорания парогазовая смесь поступает в проточные части парогазовых турбин, расширяется, совершая полезную работу, и

направляется в водоподогреватель. В водоподогревателе теплота парогазового рабочего тела передается питательной воде, после чего охлажденная парогазовая смесь поступает в парогазовый конденсатор. В конденсаторе происходит отделение паровой фазы от продуктов сгорания топлива. Теплота парогазовой смеси уходит в охлаждающую заборную воду, при этом водяной пар конденсируется и его конденсат скапливается в нижней части конденсатора, а дымовые газы удаляются в атмосферу.

Рис. 5. Термодинамический цикл парогазовой установки

Конденсат из конденсатора забирается конденсатным насосом и подается для повторного использования на всасывание циркуляционного насоса. Циркуляционный насос подает воду через водоподогреватель в расширительную камеру. В расширительной камере при дросселировании воды до давления в камерах сгорания двигателя происходит ее частичное испарение, и образовавшийся насыщенный пар поступает в камеры сгорания, а скопившаяся в нижней части расширительной камеры неиспарившаяся вода возвращается обратно в цикл на всасывание циркуляционного насоса.

Функцией циркуляционного насоса в данной установке является поддержание циркуляции воды в контуре РК – ЦН – ВП – РК.

В установках с расширительными камерами параметры сгенерированного пара ниже, чем в установках с утилизационными котлами, но при этом они имеют более высокую паропроизводительность и, соответственно, более высокие значения расходов рабочего тела через проточную часть парогазовой турбины.

Термодинамический цикл ГПТУ с парогазовым рабочим телом состоит из циклов газовой и паровой частей установки, которые включают в себя следующие процессы (рис. 5):

Для газотурбинной части цикла:

1Г-2Г — сжатие воздуха в компрессоре ГТД;

2Г-3Г — подвод теплоты $Q_{кc}$ к воздуху в камерах сгорания ГТД;

3Г-4Г — охлаждение газа при перемешивании его с подаваемым в КС паром;

4Г-5Г — расширение газовой составляющей рабочего тела в парогазовой турбине;

5Г-6Г — отвод теплоты от газовой составляющей рабочего тела к питательной воде в водоподогревателе;

6Г-7Г — охлаждение газовой составляющей рабочего тела в парогазовом конденсаторе и выброс газов в атмосферу.

Для паротурбинной части цикла:

10П-11П — подогрев питательной воды в водоподогревателе;

11П-12П — частичное испарение и дросселирование воды при

12П-13П поступлении в расширительную камеру

Далее паротурбинная часть цикла делится на две составляющие:

водяную (процессы, происходящие с водой, не испарившейся в расширительной камере):

и пароводяную (процессы, происходящие с паром, образовавшимся в расширительной камере).

Водяная часть цикла:

13П-10П — охлаждение воды расширительной камеры при

10П-9П перемешивании с конденсатом;

Пароводяная часть цикла:

13П-14П — испарение питательной воды в расширительной камере;

14П-4П — перегрев пара в камерах сгорания ГТД при его перемешивании с газом;

4П-5П — расширение паровой составляющей рабочего тела в парогазовой турбине;

5П-6П — отвод теплоты от паровой составляющей рабочего тела к питательной воде в водоподогревателе;

6П-7П — охлаждение паровой составляющей рабочего тела в парогазовом конденсаторе до температуры конденсации;

7П-8П — конденсация паровой составляющей в парогазовом конденсаторе;

8п-9п — подогрев образовавшегося конденсата при перемешивании его с водой из расширительной камеры.

С целью увеличения КПД цикла и степени расширения парогазового рабочего тела в проточной части турбин возможно применение специальных устройств – эксгаустеров, позволяющих снизить давление за последней ступенью турбины до значения ниже атмосферного.

Применение контактных схем ГПТУ позволяет повысить КПД газотурбинного и паротурбинного циклов по сравнению с исходными циклами ГТД и КТЭУ. Дальнейшее усложнение схемы контактной ГПТУ заметного выигрыша в повышении КПД не дает. Использование парогазового рабочего тела всегда связано с некоторой утечкой в атмосферу питательной воды, так как осуществить полное отделение паровой фазы рабочего тела от газовой в парогазовом конденсаторе достаточно сложно. Этот недостаток парогазовой установки приводит к необходимости постоянного пополнения запасов питательной воды на судне. Современные направления повышения эффективности ПГУ.

Парогазовые установки должны обладать достаточно высоким КПД. Это обеспечивается дальнейшим развитием современных технологий в области морского газотурбостроения, а также перспективных разработок СЭУ.

Существуют следующие возможные направления совершенствования СЭУ:

- дальнейший рост начальной температуры газа перед турбиной, с учетом специфики работы ГТУ в морских условиях и длительного ресурса, до значений ~ 1350-1400 °С;

- дальнейший прогресс в достижениях металлургии и технологии жаропрочных и жаростойких сплавов, способных работать при температуре более 950 °С;

- создание надежных термобарьерных покрытий на основной металл лопаточных аппаратов турбины (особенно в первых ступенях) и элементы камеры сгорания, ротора турбины;

- отработка эффективных и надежных систем воздушного охлаждения элементов турбин, работающих при высоких температурах газа;

- эффективная промывка проточной части компрессора, проточных частей камеры сгорания и турбины от солеотложений;

- использование в тепловой схеме ПГУ двух или трех уровней давления водяного пара в котле-утилизаторе и в конструкции ПТУ.

Анализ многочисленных публикаций, посвященных применению судовых энергетических установок (СЭУ) различного конструктивного исполнения, позволяет сделать вывод о том, что, используя технологии парогазовых установок (ПГУ), можно обеспечить существенное увеличение КПД СЭУ по сравнению с обычными морскими дизельными (ДЭУ), газотурбинными (ГТУ), паротурбинными (ПТУ), ядерными энергетическими установками. Выигрыш в КПД при этом может составлять ориентировочно 10-15 % в зависимости от уровня мощности, совершенства ДЭУ, ГТУ и ПТУ, значений теплотехнических параметров рабочих тел. Известно, что КПД ПГУ превосходит КПД любой дизельной, газотурбинной, паротурбинной, ядерной СЭУ. На рис5 показана схема цикла ПГУ, в котором в высокотемпературной части работает ГТУ (процессы 1-4), а в нижней - ПТУ, с одним и/или двумя уровнями давления пара в парогенераторе. Термический КПД любого цикла теплового двигателя определяется из соотношения

$$\eta_t = 1 - \left(\frac{T_{с.и}^{ОТВ}}{T_{с.и}^{ПОДВ}} \right) \quad (1)$$

где $T_{с.и}^{ОТВ}$ - среднеинтегральная температура подвода теплоты;

$T_{с.и}^{ПОДВ}$ - среднеинтегральная температура отвода теплоты в цикле.

Из анализа цикла ПГУ (рис. 6) следует, что теплота в процессе 2-3 (горение топлива в камере сгорания ГТУ) подводится к рабочему телу при высокой среднеинтегральной температуре, а отводится при низкой среднеинтегральной температуре в процессе F-A, происходящем в конденсаторе ПТУ (при охлаждении пара и конденсата циркуляционной водой), а также отводится небольшое количество теплоты с выхлопными газами, уходящими из котла-утилизатора в процессе 5-1. Эти технические возможности ПГУ обеспечивают самый большой КПД по сравнению с любыми другими СЭУ традиционного конструктивного исполнения.

